

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЕ ИСТОЩЕНИЕ ЯИЧНИКОВ

Куштепинский район

Частная клиника «Мохитабон Шифо»

Врач акушер-гинеколог

Ибрагимова Хакимахон Равшанжон кизи

Аннотация: В данной статье рассматриваются преждевременное истощение яичников, причины, симптомы, диагностика, прогноз и профилактика.

Ключевые слова: ЗГТ, физиотерапия, витаминотерапия, менопауза, гипотериоз, олигоменорея, аменорея, ранний климакс, ЭКО.

Сегодня заболевания репродуктивной системы становятся всё более распространёнными. Запланировав беременность, женщины сталкиваются с множеством сложностей, приходится пройти долгий путь до того, как удастся забеременеть и родить долгожданного ребёнка. Преждевременное прекращение работоспособности яичников у женщин до 40 лет, ранее имевших нормальную менструальную и репродуктивную функцию называются синдром истощения яичников. Синдром истощения яичников проявляется вторичной аменореей, бесплодием, вегетососудистыми нарушениями. Диагностика синдрома истощения яичников основывается на данных функциональных и медикаментозных тестов, исследования уровня гормонов, УЗИ, лапароскопической биопсии яичников. В лечении используется ЗГТ, физиотерапия, витаминотерапия. Для достижения беременности пациенткам с синдромом истощения яичников требуется проведение ЭКО с помощью донорских ооцитов.

В гинекологии синдром истощения яичников также именуется «преждевременной менопаузой» «преждевременным климаксом»,

«преждевременной недостаточностью яичников». Частота его встречаемости в популяции составляет около 1,6%; среди различных форм вторичной аменореи – до 10%. При данном синдроме изначально нормально сформированные и работающие яичники прекращают функционирование ранее ожидаемого срока менопаузы.

Причинами заболевания могут быть несколько факторов. Первое местосреди гипотез, объясняющих этиологию синдрома истощения яичников, выделяют теории хромосомных аномалий, аутоиммунных расстройств и воздействия ятрогенных факторов. Данные нарушения обуславливают формирование яичников с врожденным дефицитом фолликулярного аппарата, пре- и постпубертатную деструкцию зародышевых клеток, нарушения гипоталамической регуляции.

Почти в половине случаев у пациенток с синдромом истощения яичников прослеживается отягощенная семейная история - поздняя менархе, олигоменорея, аменорея, ранний климакс у матери или сестер. Нередко синдром истощения яичников бывает ассоциирован с аутоиммунным гипотиреозом и другими иммунологическими заболеваниями.

Развитию синдрома резистентных яичников в будущем могут способствовать внутриутробные повреждения фолликулярного аппарата, вызванные гестозом, экстрагенитальной патологией матери, лекарственными препаратами с тератогенным действием, радиацией, химическими веществами. В постнатальном периоде повреждение гонад и их замещение соединительной тканью может быть обусловлено вирусами краснухи, паротита, гриппа, стрептококковой инфекцией (хроническим тонзиллитом), голоданием, авитаминозами, частыми стрессами.

В ряде случаев развитию синдрома истощения яичников предшествует субтотальная резекция желез по поводу эндометриоидной кисты или цистоаденомы яичников. Нередко к резекции яичников в связи с их

кистозной дегенерацией прибегают в процессе консервативной миомэктомии или операций по поводу внематочной беременности. Такие не всегда неоправданные действия приводят впоследствии к снижению фолликулярного резерва яичников и их истощению. При резком прекращении продукции гормонов яичниками по механизму обратной связи увеличивается синтез гонадолиберина, а, следовательно, и гонадотропных гормонов, поэтому при синдроме истощения яичников развивается гипергонадотропная форма аменореи.

Проявление синдрома истощения яичников чаще развивается в возрасте 36-38 лет, хотя может проявляться и раньше. Первым проявлением болезни является нарушение менструального цикла. На первом этапе задержки могут быть до 1-2 недель, а затем до 2-3 месяцев или полугод, вплоть до полного прекращения месячных. На фоне своевременного начала менархе, нормальной менструальной и генеративной функции внезапно или постепенно развивается олигоменорея и вторичная аменорея. Стойкое прекращение менструаций сопровождается вегетативной симптоматикой: «приливами» жара к верхней половине туловища, потливостью, слабостью, быстрой утомляемостью, раздражительностью, головной болью, кардиалгиями.

При синдроме истощения яичников отмечается подавленность эмоционального состояния, нарушения сна, снижение трудоспособности. Гипоэстрогения приводит к прогрессирующим атрофическим изменениям в молочных железах и гениталиях (атрофический кольпит), снижению плотности костной ткани (остеопороз), урогенитальным расстройствам. Нередко у пациенток развивается синдром сухого глаза.

Первичную диагностику осуществляет врач акушер-гинеколог. Объективный статус пациенток с синдромом истощения яичников характеризуется правильным телосложением, типичным для женского

фенотипа. В анамнезе отмечается своевременность менархе, сохранность менструальной и репродуктивной функции в течение 15-20 лет. При вагинальном и бимануальном исследовании определяется сухость слизистой влагалища, уменьшение матки в размерах. Функциональные тесты выявляют отрицательный симптом «зрачка», цервикальный индекс 0-1 балл, монофазный характер базальной температуры.

Акушер-гинеколог собирает жалобы пациента, изучает историю болезни (анамнез), проводит осмотр. Всё это позволяет заподозрить синдром истощения яичников. Пациентка с таким синдромом выглядит, как правило, старше своих лет: у неё появляются преждевременные морщины, волосы становятся тонкими, безжизненными, тусклыми, ногти — ломкими.

Трансвагинальное ультразвуковое сканирование позволяет гинекологу оценить размеры и структуру матки и яичников. При синдроме истощения яичников матка уменьшена в переднезаднем и поперечном размерах, соответствуя II ст. генитального инфантилизма; имеет однородную структуру. Яичники также уменьшены, гомогенной структуры, фолликулы не визуализируются.

При проведении диагностической лапароскопии определяются маленькие сморщенные яичники, в которых не просматриваются желтое тело и фолликулы. Корковый слой полностью замещен соединительной тканью. Гистологическое исследование биоптата яичников подтверждает отсутствие фолликулярного резерва.

Гормональные исследования при синдроме истощения яичников выявляют повышение гонадотропинов, в особенности ФСГ, при резком снижении уровня эстрадиола. Для углубленной оценки сохранности функции яичников проводятся гормональные тесты (пробу с прогестероном, эстрогенами и гестагенами, дексаметазоном, кломифеном, эстрадиолом, ЛГ-РГ). В ответ на пробу с прогестероном при синдроме истощения яичников менструальноподобной реакции не возникает. Эстроген-гестагенная проба

сопровождается появлением менструальноподобного кровотечения через 3-5 дней после отмены препаратов, подтверждая, тем самым, гипофункцию яичников при сохранности реактивности эндометрия.

Для прогнозирования риска развития остеопороза, ИБС и атеросклероза при синдроме истощения яичников дополнительно производится исследование диагностических показателей метаболизма костной ткани, денситометрия, определение холестерина и липопротеидов. Проведение полного диагностического комплекса позволяет дифференцировать синдром истощения яичников от опухолей гипофиза, синдрома резистентных яичников.

Всем пациенткам с данным заболеванием нужна **постоянная заместительная гормонотерапия** эстрогенами и прогестероном, примерно до 45-50 лет. Благодаря этим гормонам женщина может жить полноценно и хорошо себя чувствовать и прекрасно выглядеть.

Терапия при синдроме истощения яичников направлена на коррекцию вегетативно-сосудистых и эстрогендефицитных состояний – общего самочувствия, урогенитальных нарушений, остеопороза, сердечнососудистой патологии. Наилучшие результаты достигаются при назначении ЗГТ в режиме контрацепции до достижения женщиной возраста естественной менопаузы. Молодым женщинам назначается комбинация этинилэстрадиола с дезогестрелом, гестоденом или норгестиматом; более старшим - эстрадиол с дидрогестероном, ципротероном, левоноргестрелом или линэстренолом. Препараты ЗГТ могут приниматься внутрь, вводиться внутримышечно или чрескожно. Для лечения мочеполовых расстройств используется местное введение эстрогенов в форме свечей и мазей.

Наряду с ЗГТ, при синдроме истощения яичников показано проведение физиотерапевтических процедур (электрофореза, электроаналгезии), водолечения (циркулярного душа и душа Шарко, углекислых, йодобромных, жемчужных, хвойных, радоновых

ванн), массажа шейно-воротниковой зоны, иглорефлексотерапии, ЛФК, психотерапии. Целесообразно назначение витаминотерапии, растительных седативных средств, фитоэстрогенов.

В исключительных случаях (менее 5-10%) у пациенток с синдромом истощения яичников после длительной аменореи отмечается спонтанное восстановление овуляции и даже наступление беременности. В основном же при синдроме истощения яичников показано проведение ЭКО с использованием донорской яйцеклетки. Ведения беременности у данной категории пациенток осуществляется в специализированных центрах репродуктологии.

Система мер профилактики синдрома истощения яичников должна включать исключение тератогенных влияний на плод во время беременности, а также воздействия неблагоприятных средовых факторов и инфекционных агентов на растущую девочку. При проведении резекции яичников следует стремиться к максимальному сохранению коркового слоя, содержащего резерв примордиальных фолликулов.

Подводя итоги, важно правильно питаться, вести здоровый образ жизни. Это благоприятно сказывается на женском организме и снижает вероятность развития заболевания.

Список литературы:

1. Сметник В. П. Старение репродуктивной системы женщины: клинико-гормональное обоснование стадий, терминология // Доктор.ру. Гинекология. Эндокринология. — 2014. — № 12 (100). — С. 13-16.
2. Поворознюк В. П., Григорьева Н. В. Менопауза и остеопороз // Репродуктивная эндокринология. — 2012. — № 2 (4). — С. 40-47.
3. Вихляева Е. М. Руководство по эндокринной гинекологии. 3-е издание. — М.: Медицинское информационное агентство, 2006. — 784 с.

4. Rudnicka E., Kruszewska J., Smolarczyk R. Premature ovarian insufficiency – aetiopathology, epidemiology, and diagnostic evaluation // PrzMenopauzalny. — 2018; 17 (3): 105-108.ссылка
5. Воронцова А. В., Звычайный М. А., Митяшина А. М. Эндокринологические и эстетические аспекты перименопаузы // Экспериментальная и клиническая дерматокосметология. — 2012. — № 4. — С. 51-54.
6. Лихачев В. К. Практическая гинекология. Руководство для врачей. — М.: Медицинское информационное агентство, 2007. — 664 с
7. https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gynaecology/ovarian-failure?PAGEN_2=3#proc

